

ZAMONAVIY MATEMATIKA O‘QITUVCHISINI TAYYORLASH VA MAKTABDA MATEMATIKANI O‘QITISH SIFATINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Barakaev Murod¹, Shokirova Muxlisa²

¹professor (Nizomiy nomidagi TDPU), ²I bosqich magistrant (Nizomiy nomidagi TDPU)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15286121>

Annotatsiya. Mazkur maqola zamonaviylashuv sharoitida matematikani o‘qitish muammolariga bag‘ishlangan bo‘lib, unda bugungi kunda umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida matematika fani o‘qitish sifati va samaradorligini oshirishga to‘sqinlik qilayotgan muammolar va ularning yechimlari yetarli darajada ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, matematik ta‘lim, ta‘lim muammolari, zamonaviy mutaxassis, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim.

Аннотация. данная статья посвящена проблемам преподавания математики в условиях модернизации, в ней достаточно раскрыты проблемы и их решения, препятствующие повышению качества и эффективности преподавания математики в средних общеобразовательных школах на сегодняшний день.

Ключевые слова: образование, математическое образование, проблемы воспитания, современный специалист, личностно-ориентированное образование.

Abstract. This article is devoted to the problems of teaching mathematics in the context of modernization, it sufficiently reveals the problems and their solutions that hinder the improvement of the quality and effectiveness of teaching mathematics in secondary schools today.

Keywords: education, mathematical education, problems of upbringing, modern specialist, personality-oriented education.

Bugungi kunda dunyo hamjamiyatida iqtisodiyot, sanoat va texnologiyaning jadal sur‘atlar bilan rivojlanishi, mazkur sharoitda zamonaviy texnologiyalarni boshqara oladigan yangi avlod mutaxassislariga bo‘lgan ehtiyojni oshirib bormoqda.

Yangi avlod mutaxassisi – bu zamonaviy matematik usullarni egallagan va shu asosda ishlaydigan zamonaviy texnologiyalarni boshqara oladigan shaxs.

Ma‘lumki, har bir mamlakatda bunday mutaxassislarni tayyorlashda oliy o‘quv yurtlari muhim o‘rin tutadi. Chunki, har bir oliy ta‘lim muassasasi raqobot bardosh, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash bo‘yicha ijtimoiy mezonni ishlab chiqadi va uni amaliyotga joriy etadi. Bunda ijtimoiy mezonni [1,2,6,7]:

mehnat va xizmatlar bozoridaga raqobatga dosh bera olishi;
har bir mutaxassis o‘z ishiga mas‘uliyat bilan yondoshishi;
o‘z kasbi sirlarini mukammal egallagan bo‘lishi;
mutaxassislikka qo‘yiladigan jahon standartlari talablariga javob berishi;
egallagan mutaxassisligi bo‘yicha samarali faoliyat yuritishga qodir bo‘lishi;
tanlagan mutaxassisligi bo‘yicha yangiliklarni mustaqil ravishda o‘z vaqtida egallay olish malakalariga ega bo‘lishi;
turdosh kasblarda ham faoliyat yuritishga qodir bo‘lishi va h.k.

Ma'lumki, bugungi kunda barcha oliy o'quv yurtlarida “Oliy matematika” kursi o'rganilib, u umumta'lim, umumiy muhandislik va maxsus fanlarni o'qitish uchun asos bo'lib xizmat qilgan holda, uning uning asosiy maqsadi, bo'lg'usi mutaxassislarda:

ilmiy qarashlarini shakllantirish va rivojlantirish;

aqliy qobiliyatlarini va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishdan iborat.

To'g'risi, keyingi vaqtlarda ko'pgina oliy ta'lim muassasalari, ayniqsa ijtimoiy-gumanitar yo'nalishlariga ixtisoslashgan oliy o'quv yurtlarida “Oliy matematika” kursini o'qitilishiga jiddiy e'tirozlar bildirilmoqda. Hattoki, ayrim oliy o'quv yurtlari o'quv rejasidan ushbu o'quv kursi chiqarib ham tashlandi. Shu yerda “**Kim haq**” - degan haqli savol tug'iladi. Bunga asosiy sabab nimadan iborat? Butun dunyo hamjamiyatida bo'lg'usi barcha soha mutaxassislari yetarli darajada (o'z mutaxassisligi xususiyatidan kelib chiqqan holda) matematik bilimlarni egallashiga erishish alohida muammo bo'lib turgan bir sharoitda biz to'g'ri yo'ldan ketayapmizmi? Haqiqatan ham, oliy maktablar bitiruvchilarning hammasiga matematik bilimlar berilishi kerak bo'lsa, u **qanday mazmunda bo'lishi kerak?** - kabi ko'plab savollar tug'iladi.

Tan olish kerakki, har bir bo'lg'usi mutaxassis, u qaysi oliy o'quv yurtida tahsil olishidan qat'iy nazar o'z kasbiy, hayotiy faoliyatida kerak bo'ladigan matematikani egallashi majburiy hisoblanadi. Chunki, yuqorida ta'kidlab o'tkanimizdek, **zamonaviy mutaxassis** –zamonaviy matematik usullarni egallagan va shu asosda ishlaydigan zamonaviy texnologiyalarni boshqara oladigan mutaxassis bo'lishi kerak. Demak, zamon bilan hamnafas mutaxassislarni tayyorlash pirovard maqsadimiz ekan, u holda barcha oliy o'quv yurtlarida “Oliy matematika” kursi o'qitilishi kerak! Bunda asosiy masala, qaysi oliy o'quv yurtida qanday mazmundagi “Oliy matematika” o'qitilishi kerak? - degan savolga javob topish muhim hisoblanadi. Ma'lumki, an'anaviy ta'limda “**Nimani o'qitish kerak?**” - degan savol asosiy o'rin tutar edi. Bugungi “**Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim**” sharoitida bunday yo'l bilan ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi. Aslida bugungi kunda mamlakatimiz uzluksiz ta'lim tizimidagi o'qitish sifatining pastligining asosiy sabablaridan biri ham ana shunda. Negaki, deyarli barcha oliy o'quv yurtlarida o'qitilayotgan “Oliy matematika” kursida “**nima uchun aynan shu mazmun o'qitilishi kerak?**” – degan masala ochiq qoldirilgan [1,2].

“**Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim**” sharoitida “**har bir shaxsning shaxsiy ehtiyoji**” dan kelib chiqqan holda DTS (davlat ta'lim standart)lari, shular asosida esa o'quv rejalari ishlab chiqilishi kerak. Buning uchun “**Nimani o'qitish kerak?**” emas, balki “**Nimani o'qitish maqsadga muvofiq?**” – degan savolga javob berish kerak. Ya'ni, har bir mutaxassislikning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlaridan kelib chiqqan holda unda o'qitiladigan **matematika mazmunini** aniqlash kerak. Bunda **mazmun** har bir soha bo'yicha tayyorlanadigan mutaxassisni [1,2]:

har tomonlam yetuk mutaxassis bo'lib yetishishiga xizmat qiladigan;

o'sha sohada ta'lim olayotgan bo'lg'usi mutaxassis ehtiyojiga mos keladigan (u anglangan holda tushunib yeta oladigan darajadagi mazmun bo'lishi kerak) bo'lishi;

kelgusida o'z kasbi bo'yicha yangiliklarni mustaqil ravishda egallashiga xizmat qiladigan bo'lishi;

zamonaviy texnologiyalarni samarali boshqara olishiga xizmat qiladigan bo'lishi talab etiladi.

Albatta, zamonaviylashuv sharoitida oliy ta'lim muassasasida malakali kadrlar tayyorlashda umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish asosiy o'rin tutadi. Ammo, keyingi yillarda umumiy o'rta ta'lim tizimida matematik ta'lim mazmunining yildan-yilga oshirib borilishi, o'quvchilar vaqt byujetini yildan-yilga qisqarib

borishi maktab bitiruvchilarining matematik bilimlari darajasi bilan oliy ta'lim muassasasi talablari o'rtasidagi farqni oshishiga olib keldi. Bu o'z navbatida rivojlangan fan va texnologiyalarni boshqarish uchun zarur bo'lgan bilimlar bilan mavjud bilimlar o'rtasidagi farqni ham oshishiga olib keladi. Yana shuni alohida qayd etish joizki, maktab matematika kursi “**Aniq fanlar**”ga ixtisoslashgan sinf o'quvchilaridan tashqari barcha ixtisoslashgan sinflar uchun o'rganish jarayoni o'ta qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqdaki, bu pirovardida o'quvchilarni matematik turkumidagi fanlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini so'nishiga olib kelmoqda. Xuddi shu holatni pedagogik kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan oliy o'quv yurtlarida ham kuzatish mumkin [1,2,3,4,5].

Tan olish kerak, mazkur oliy ta'lim muassasalari pedagogik kadrlar tayyorlashga yo'naltirilgan bo'lsada, ularning davlat ta'lim standartlari **fanga yo'naltirilgandir**. Ayniqsa, 2024-yilda tasdiqlanga va hozirgi kunda amalda bo'lgan o'quv rejasi to'laligicha matematik tayyorlashga yo'naltirilgan bo'lib, unda Oliy matematika turkumidagi fanlarni o'qitishga **3 000 soat** (9 ta o'quv predmetini o'qitish nazarda tutilgan) vaqt ajratilgan bo'lib, Matematika o'qitish metodikasi turkumidagi fanlarni o'qitishga esa bori yo'g'I **150 soat** (uning ham 90 soati mustaqil ta'limga rejalashtirilgan). Vaholanki, matematika o'qitish metodikasi fanini o'rganish jarayonida: matematikani o'qitishning **umumiy metodikasi, xususiy metodikasi** (buning o'zi V-XI sinflarda o'qitiladigan matematik mazmuni metodikasini o'rganishni hisobga olsak, ahvol hammaga tushunarli bo'lsa kerak), **aniq metodika qismlari o'rganiladi**. To'g'risi, hozirgi ajratilgan 150 soat bilan, faqatgina umumiy metodika qisminigina o'rganish mumkin xolos. **Aslida**, xususiy metodika qismida hech bo'maganda V-XI sinf matematika kursini modullar bo'yicha o'qitish metodikasi bo'yicha talabalarga yetarli ma'lumotlar berilishi **majburiy hisoblanadi**. **To'g'ri**, matematika bo'yicha nazariy tayyorgarligi yuqori bo'lgan matematiklar o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullansa, u bir vaqt kelib tajribali o'qituvchiga aylanishi mumkin, lekin maktab ular uchun tajriba maydoni emasku. Ular tajriba ortirgungacha davrda o'qitgan o'quvchilarining taqdiri uchun kim javob beradi?

Bu esa zamonaviy matematika o'qituvchisini tayyorlashda asosiy to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda.

Bevosita maktab sharoitidagi muammolarga to'xtaladigan bo'lsak, bunda ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda, bizning nuqtai nazarimizda “**Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim**” tamoyillari asosida o'qitish muhim hisoblanadi (To'g'ri, mamlakatimizda bu borada oxirgi yillarda ancha ijobiy siljishlar yuz bermoqda. **Masalan, Ixtisoslashgan maktablarni ochilishi bunga misol bo'ladi**).

Umuman, maktabda ta'lim jarayonini tashkil etishda uni tabaqalashtirish va shu asosida har bir tabaqaga mansub o'quvchilar guruhining shaxsiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda bilimlar berish ta'lim maqsadlariga erishishni oldindan kafolatlash imkoniyatlarini oshiradi. Ayniqsa, matematika turkumidagi fanlarni o'qitishda mazkur jarayonda amaliy mazmundagi masalalardan samarali foydalanish – o'quvchilar tomonidan anglangan holda bilimlarni egallash imkoniyatlarini oshiradi. Bular o'z navbatida, o'quvchilar tomonidan tanlangan kasblari bo'yicha ham kelgusida zarur bo'ladigan bilimlarni egallashga bo'lgan intilishlarini rag'batlantiradi [2,5].

Biz endi matematik turkumdagi fanlarni o'qitishda samaradorlikka erishishni ta'minlashda to'sqinlik qilayotgan ayrim muammolarni ko'rib chiqaylik:

1. Ma'lumki, maktab darsliklari qanchalik **mukammal bo'lmasin**, har bir o'quv mashg'uloti zamonaviy dars talablari darajasida **loyihalanmasin**, o'quvchilar qanchalik **gobilyatli bo'lmasin** baribir darsni tashkil etuvchi, uni amalga oshiruvchi – **o'qituvchi**

tayyorgarligi yetarli darajada bo‘lmas ekan, u holda ta’limning ko‘zlangan **maqsadlariga samarali erishib bo‘lmaydi**. Demak, birinchi navbatda biz ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga erishish uchun, uning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lgan o‘qituvchining nazariy, amaliy va kasbiy tayyorgarligini zamon talabi darajasiga olib chiqishimiz kerak. Buning uchun birinchi navbatda bo‘lg‘usi matematika o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonini qayta ko‘rib chiqish talab etiladi. Bunda:

Pedagogik kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan oliy o‘quv yurtlarida o‘quv rejalarni haqiqiy ma’noda pedagog kadrlar tayyorlashga yo‘naltirish, ya’ni o‘quv rejalarni haqiqiy ma’noda ta’limga yo‘naltirish;

Izoh. To‘g‘ri, kelgusida pedagogik, metodik ta’limni rivojlantiruvchi ilmiy faoliyat yurituvchi kadrlar ham kerak. Bunga erishish uchun oliy ta’limni tabaqalashtirish maqsadga muvofiq.

Bo‘lg‘usi matematika o‘qituvchisini tayyorlashga ixtisoslashgan oliy ta’lim muassasalarida (4 yillik bakalavr bosqichida) 1-2 kurslarda asosiy e’tiborni nazariy tayyorgarlikka, 3-kursda kasbiy faoliyatga yo‘naltiruvchi fanlarni o‘qitish va nihoyat 4-kursda to‘la pedagogik amaliyotda bo‘lishiga erishish (bu maktablarimizga to‘la zamonaviy kasbiy tayyorgarlikka ega matematika o‘qituvchilarni kirib kelishini ta’minlaydi).

Yuqoridagilarga erishish, “**Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim**” tamoyillariga to‘la amal qiladigan, har bir o‘quvchiga alohida bir ob’ekt sifatida yondashadigan, ularning qiziqishlari, qobiliyatlarini hisobga olgan holda kasbiy faoliyat yuritadigan zamonaviy pedagogik kadrlar tayyorlash imkoniyatlarini oshiradi. Bu o‘z navbatida ta’lim sifati va samaradorligini oshishiga, xizmatlar va mehnat bozorida o‘ziga munosib o‘rin topa oladigan kadrlarni tayyorlash imkoniyatini oshiradi.

2. Bugungi kun umumiy o‘rta ta’lim matematikasi mazmuni to‘la “**Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim**” tamoyillariga asoslangan holda qayta ko‘rib chiqishga muhtoj. Chunki, XX asrda bo‘lgani kabi hozirgi kunda ham bo‘lg‘usi “**matematik**” bilan bo‘lg‘usi “**tarixchi**” bir xil mazmundagi matematikani o‘rganishga majbur bo‘lib qolmoqda. Bu, **birinchidan**, ta’lim tamoyillarini buzilishiga, **ikkinchidan**, ta’lim sifatini pasayishga olib kelmoqda. Shuning uchun matematik ta’lim mazmunini tabaqalashtirish tamoyilidan kelib chiqqan holda qayta ko‘rib chiqish – ta’lim samaradorligi va sifatini oshirishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi (Bunda tabaqalashtirish V sinfdan amalga oshirilishi, X sinfdan boshlab esa ixtisoslashgan ta’lim yo‘nalishlarini tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi).

3. Hamma zamonlarda bo‘lgani kabi hozirgi kunda ham o‘quvchi uchun darslik asosiy ta’lim ta’lim vositasi bo‘lishi kerak. To‘g‘risi keyingi yillarda bu borada sezilarli o‘zgarishlar amalga oshirilmadi. Natijada, ta’lim jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish zaruriy hodisaga aylanib borayotgan hozirgi sharoitda darsliklarni yaratishda davr talabidan orqada qolinmoqda. Ayniqsa, darsliklarni yaratishda “Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim” tamoyillariga amal qilishni qoniqarli holat deb hisoblab bo‘lmaydi. Shuningdek, darsliklarni tayyorlashda didaktik tamoyillar: “oddiydan murakkabga”, “fanlararo aloqadorlik”, “nazariya bilan amaliyotning o‘zaro bog‘liqligi”, “tabaqalashtirib o‘qitish”, “ilmiylik”, “uzluksizlik” kabi tamoyillarga amal qilish talab darajasida emas. Bu o‘quvchilar tomonidan mustaqil ravishda o‘z bilimlarini oshirib borishiga to‘sqinlik qilmoqda. Shu bilan bir qatorda ko‘r-ko‘rona rivojlangan mamlakatlar tajribasini sinovdan o‘tkazmasdan turib ta’lim jarayoniga olib kirish ham mamlakatimizda matematik ta’lim sifatini pasayishiga olib kelmoqda.

4. Bugungi kunda ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda zamonaviy ta’lim vositalari bilan ta’lim muassasalarini yetarli darajada ta’minlash ham muhim o‘rin tutadi. Bunda

har bir fan o‘qituvchisini, jumladan, matematika fani o‘qituvchilarining zamonaviy ta’lim vositalaridan dars jarayonida o‘rinli va samarali foydalana olish malakalariga ega bo‘lishi talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida keltirilgan muammolarni o‘z vaqtida hal etish – pedagogika oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy matematika o‘qituvchilarini tayyor imkoniyatlarini oshiradi va pirovardida umumiy o‘rta ta’lim tizimida matematik ta’lim sifati va samaradorligini oshirish imkoniyatlarini kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Barakayev M. Matematika o‘qitish metodikasi (I qism, Umumiy metodika, Darslik, qism) - T.: “GRANT KONDOR PRINI”, 2024, 262 bet
2. M.Barakayev va b. Zamonaviylashuv sharoitida matematika fanini o‘qitish texnologiyalari (Umumta’lim maktablari o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llama) - T.:, 2017 yil, “Zuhra Baraka biznes” MChJ bosmaxonasi, 130 bet.
3. Методика и технология обучения математике. Курс лекций: пособие для вузов / Под науч. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой, - М.: Дрофа, 2005.- 280 с.
4. Мартынюк М. А. современные проблемы преподавания математики в школе и вузе // URL: <https://videouroki.net/razrabotki/ovriemiennye-problemy-priepodavaniia-matiematiki-v-shkolie-ivuzie.html> (дата обращения: 03.04.2019).
5. О математике: проблемы преподавания [подгот. В. И. Арнольд и др.]. – М.: Знак, 2012. - 363 с.
6. Barakayev M., O‘rinov X. Bo‘lg‘usi matematika o‘qituvchsida kasbiy kompetentsiyalarni shakllantirish metodikasi (monografiya) – Farg‘ona, 2024, 123 bet
7. M.Barakayev va b. Uzluksiz ta’lim tizimida o‘quv fanlarini modulli o‘qitish metodikasi va amaliyoti (monografiya) - T.: “TURON IQBOL”, 2016, 208 bet.